

Relatório de Trabalhos Arqueológicos

**Intervenção arqueológica
na Rua dos Barcos / Travessa da Oliveirinha
Santa Iria da Ribeira de Santarém**

- Março de 2001

Maria José de Almeida

1. Localização e propriedade do imóvel

A intervenção arqueológica a que se refere o presente relatório teve lugar na propriedade sita na Rua dos Barcos / Travessa da Oliveirinha, freguesia de Santa Iria da Ribeira de Santarém, descrita na Conservatória do Registo predial de Santarém sob o nº 00286/2704912 - Santa Iria, sendo proprietário do imóvel Casimiro de Jesus Santos.

1 : 2 000

Imóvel onde se realizou a intervenção arqueológica

Fig.1 Planta parcial do Centro histórico de Santarém com localização da intervenção arqueológica

2. Categoria dos trabalhos arqueológicos e objectivos da intervenção

A intervenção arqueológica a que se refere o presente relatório teve um carácter preventivo teve um carácter preventivo e surge em sequência da análise do pedido de informação prévia para construção de um edifício para habitação e indústria hoteleira no imóvel em causa¹.

Embora ainda se esteja em fase de anteprojecto, remetendo apenas para propostas de tipologia de construção no local e áreas de ocupação, qualquer construção nova será naturalmente intrusiva no subsolo, nomeadamente no que diz respeito aos trabalhos de escavação para execução do projecto de estruturas. O facto de nunca se terem realizado anteriormente nesta área da cidade quaisquer intervenções arqueológicas (sondagens ou acompanhamentos de obra) resulta num desconhecimento da estratigrafia do local, sendo difícil prever o tipo e grau de perturbações no registo arqueológico que a execução da obra pode vir a causar.

Por essa razão, foi programada a realização de uma intervenção de carácter preventivo que, por amostragem pudesse fornecer informação relevante sobre esta matéria. Esta intervenção consistiria na realização de um conjunto de sondagens arqueológicas distribuídas espacialmente de uma forma aleatória no lote de terreno (visto não se conhecerem ainda os locais que irão ser mais afectados com os trabalhos de construção).

Prevê-se a realização de uma segunda fase de intervenção com o acompanhamento da execução da obra, programada naturalmente em função da informação previamente recolhida e das características e prazos de execução da obra a efectuar.

3. Relação dos participantes

Direcção de trabalhos: Maria José de Almeida (CMS)

Levantamento e estudo antropológico: António José Cunha Matias (contrato de prestação de serviços)

Desenho: Dora Sampaio (CMS)

¹ CMS Processo nº 005 / 99 (008 - pedido de informação prévia)

Tratamento e restauro de materiais arqueológicos: Inês Teixeira Martins (estágio profissional no âmbito da licenciatura em Restauro, vertente de Arqueologia da paisagem do Instituto Politécnico de Tomar)

Operários de Arqueologia: José Augusto Garcia (CMS), Pedro Esteves (contrato a termo certo na CMS), Ernesto Vasconcelos, João Fulgêncio (programa ocupacional para trabalhadores subsidiados do IEFEP), Júlio Rum (programa ocupacional para trabalhadores carenciados do IEFEP no âmbito do programa “Rendimento Mínimo Garantido”),

4. Meios utilizados

Para a execução destes trabalhos foram utilizados os meios ao dispor da equipa de Arqueologia da CMS, nomeadamente em termos de material de escavação e registo arqueológico. A intervenção contou com o apoio logístico do Gabinete Técnico Local da Ribeira e Alfange, bem como da Divisão de Ambiente e Qualidade de Vida da CMS que disponibilizou um espaço de armazém junto da área intervencionada. Os trabalhos de limpeza prévia do terreno, vedação e transporte de terras foram assegurados pelo Departamento de Obras Municipais.

5. Duração dos trabalhos

Os trabalhos iniciaram-se a 10 de Janeiro de 2000 e foram terminaram a 21 de Agosto, tendo sido interrompidos por diversas ocasiões devido às chuvas intensas que se fizeram sentir, sobretudo no início de Abril.

6. Descrição das estratégias de intervenção – Metodologia

A escavação arqueológica foi realizada em área, seguindo os métodos de registo e leitura estratigráfica propostos por E. Harris e A. Carandini².

² Harris, Edward C.
1989 - *Principles of archaeological stratigraphy*, 2nd edition. London / San Diego: Academic Press.

Carandini, Andrea

O levantamento altimétrico foi feito com base no levantamento aerofotogramétrico de Santarém (1: 2 000), sendo transportado um ponto de cota absoluta situado no pavimento do ringue de patinagem para junto da área de escavação.

7. Descrição dos trabalhos realizados

A intervenção arqueológica de carácter preventivo, como já foi referido, teve como principal objectivo aceder, por amostragem, a informação relevante sobre a estratigrafia do local. Foi programada inicialmente a realização de várias sondagens mas, por razões que se exporão de seguida, apenas foi aberta uma única área de sondagem.

Eram ainda visíveis no local restos de uma antiga capela que tinha sido integrada na casa de habitação aí existia, tendo este espaço tido a sua última utilização como cozinha, segundo informações dadas pelo proprietário. Estes restos visíveis consistiam no revestimento a azulejo de uma parede que corresponderia à parede lateral do altar-mor, conforme é visível em fotografias da década de 60, gentilmente cedidas pelo Sr. Mário Cardoso.

Os trabalhos de demolição dos restos do imóvel que se encontrava em derrocada deixaram à vista uma parede de cerca de 2m de espessura que após uma limpeza superficial se verificou atravessar todo o lote de terreno no sentido NW/SE, indo aparentemente encostar à parede revestida a azulejo referida anteriormente.

Tendo em conta estes elementos, a sondagem foi implantada na área da antiga capela, orientada em função da parede lateral conservada e com dimensões que permitissem incluir a sua eventual articulação com a parede que atravessava o lote de terreno.

Levantada a u.e. [0], constituída por entulhos de deposição recente, foi identificado o pavimento em tijoleira que corresponderia ao piso de utilização da capela, que assentava sobre uma camada de terra relativamente pouco espessa que, por sua vez, se sobrepunha a uma construção maciça em alvenaria que ocupava toda a área de sondagem.

Foi então alargada a sondagem a Oeste de modo a pudessem ser compreendidos os limites desta estrutura maciça em alvenaria, constituída por blocos de pedra de grande dimensão e uma forte argamassa de cal e areia de cor amarela. A escavação prosseguiu em

profundidade onde foi possível, tendo sido identificados os alicerces destas construções a cerca de 6m de profundidade em relação ao topo conservado das mesmas. Neste ponto foi atingido o nível freático e a estabilidade dos cortes começou a apresentar problemas, pelo que foram imediatamente suspensos os trabalhos de escavação nessa área. Dias depois da suspensão dos trabalhos no local um dos cortes ruiu.

A escavação prosseguiu com o alargamento da área a Sul, com o mesmo objectivo de definir os limites da estrutura identificada. Nesta área foi identificada uma monumental escadaria, da qual foram postos a descoberto 16 de degraus que vencem um desnível de cerca de 3.5m. Sensivelmente a meio desta escada verificou-se a existência de enterramentos humanos (cf. *Relatório da Intervenção Antropológica* em anexo). Impossibilitados de alargar a área de escavação a Este – devido à presença dos edifícios contíguos – bem como a Sul – já que aí se localizava o portão de entrada no terreno, sendo necessário deixar espaço suficiente para a manobragem da máquina que periodicamente fazia o transporte de terras –, não foi possível definir os limites quer da escadaria quer da necrópole / sepultura colectiva escavada.

A identificação de espólio antropológico determinou a colaboração na equipa de um técnico superior de antropologia, conforme está previsto no n.º 1 do art.º 8.º do Anexo I ao Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos). Contudo, por razões que se prendem o facto do vínculo laboral do Dr. António Matias com a Câmara Municipal ter cessado durante este processo (não tendo sido possível encontrar uma solução alternativa de uma forma imediata), parte dos trabalhos de escavação de um ossário identificado foram realizados pela equipa de arqueologia sob direcção da signatária (cf. *Relatório de Escavação Antropológica*, p. 17). À excepção deste caso, a escavação, registo gráfico e fotográfico e levantamento de todo o espólio antropológico foi realizado sob coordenação do téc. superior de antropologia atrás referido, sendo os respectivos trabalhos dados a conhecer em relatório anexo.

Embora estivesse inicialmente prevista a realização de várias áreas de sondagem no lote de terreno, a complexidade da estratigrafia observada, bem como os sucessivos alargamentos da área escavada (numa tentativa de melhor compreensão e leitura das estruturas identificadas) determinou que os trabalhos fossem concentrados numa única área. A opção de dar por terminados os trabalhos de carácter preventivo com o termo da escavação desta área foi ponderada tendo em conta uma série de factores de diversas

ordens, procurando-se que a solução encontrada fosse a de um justo equilíbrio entre a salvaguarda e conhecimento do património arqueológico e o pragmatismo inerente aos constrangimentos colocados pelos trabalhos de construção.

Assim, apenas se afiguravam como viáveis duas soluções:

1. proceder à escavação integral da área que irá ser afectada pela construção, ou seja, a totalidade do lote de terreno;
2. dar por concluídos os trabalhos de carácter preventivo, aguardar pelo projecto de execução do imóvel, assegurar o acompanhamento da obra, procedendo eventualmente a sondagens nas áreas de implantação dos alicerces, salvaguardando a possibilidade de os trabalhos serem pontualmente suspensos para registo e estudo de vestígios de comprovada relevância científica e/ou patrimonial;

Estas duas soluções foram discutidas com o proprietário, com os responsáveis da CMS do GTL da Ribeira e Alfange e Projecto Municipal Santarém a Património Mundial e representantes do Instituto Português de Arqueologia em reunião havida no local no dia 28 de Julho. Naturalmente que a leitura que agora se apresenta da estratigrafia observada é uma leitura incompleta e que, do ponto de vista científico, o alargamento da escavação em área seria a solução mais conveniente. Contudo, os custos inerentes à execução de medidas de segurança que garantissem a viabilidade dos trabalhos no local com a escavação de todo o terreno a uma cota de cerca de 5 a 6 metros da superfície actual do terreno desaconselharam a escavação em área, tanto mais que a utilização de caves neste local é fortemente condicionada pela localização em leito de cheia.

Posteriormente, foi solicitado ao Engenheiro Civil do GTL da Ribeira e Alfange um parecer sobre esta questão que se junta em anexo³.

³ Inf. n°011/01 de 30 de Janeiro de 2001 do GTL da Ribeira e Alfange à Vereadora da Defesa do Património.

Fig. 2 Aspecto da área escavada em 11 de Janeiro de 2001

8. Descrição e interpretação de estruturas e estratigrafia

As unidades estratigráficas identificadas foram as seguintes:

[0]	Entulhos de deposição recente
[1]	Muralha
[2]	Revestimento a azulejo do compartimento 1
[3]	Calçada em blocos de pedra não aparelhada
[4]	Pavimento em cimento
[5]	Cano de esgoto
[6]	Muros do compartimento 1
[7]	Pavimento de tijoleira do compartimento 1
[8]	Terra castanha pouco compacta sob [7]
[9]	Soleira de porta do compartimento 1
[10]	Enchimento da vala de esgoto [5]
[11]	Calçada sob [0] a sul do compartimento 1
[12]	Muro que fecha o compartimento 1
[13]	Camada de entulho
[14]	Entulho sob [13] (c/ cerâmica modelada)
[15]	Camada de terra sob [11]
[16]	Pavimento em tijoleira e respectiva argamassa de assentamento sob [14]
[17]	Enchimento de vala que corta [16] e [18]
[18]	Camada de aluvião com manchas de areia sob [16]
[19]	Pavimento em argamassa muito destruído pela cheia
[20]	Camada de terra arenosa sob [19]
[21]	Camada de aluvião
[22]	Terra castanha com bolsas de entulho e manchas de combustão
[23]	Fossa circular aberta em [25]
[24]	Enchimento de [23]
[25]	Estrutura em argamassa
[26]	Vala aberta em [25]
[27]	Parede em alvenaria sob [25]
[28]	Camada de deposição sob [25]
[29]	Pavimento de terra compactada com material de construção sob [28]
[30]	Camada de terra barrenta sob [29]
[31]	Deposição sob [30]
[32]	Terra esverdeada
[33]	areia
[34]	Nível de cheia com derrube no canto NE
[35]	Terra escura com carvões
[36]	Areia, nível de cheia
[37]	Camada de deposição de cheia c/ material de construção e mancha de combustão
[38]	Camada de terra
[39]	Camada de terra arenosa associada aos alicerces de [1]
[40]	Terra amarelada c/ mto. material de construção

[41]	Camada de cheia com areia e manchas de carvão a sul de [48]
[42]	Pavimento em argamassa semelhante a [19]
[43]	Pavimento em argamassa branca
[44]	Pavimento em argamassa
[45]	Camada de terra pouco compactada com abundantes materiais de construção (enterramento 1)
[46]	Camada de terra / entulho onde foram efectuados os enterramentos 2 a 7
[47]	Terra argilosa c/ > quantidade de mat. de construção que [46] (enterramentos 8 a 14)
[48]	Escadaria em pedra (Cais ?)
[49]	Parede de construção moderna que prolonga o maciço de [48]
[50]	Torre (?)

- LEGENDA:
- Camada de deposição
 - △ Estrutura
 - ▽ Estrutura negativa/vala
 - ⬡ Pavimento/revestimento

Fig. 3 Sequência Estratigráfica Observada.

A sequência estratigráfica identificada é marcada sobretudo pela sobreposição de níveis de deposição sedimentar associados ao fenómeno cíclico das cheias do Tejo. Este factor determinou que a potência estratigráfica atingisse cerca de seis metros em algumas das áreas escavadas.

Os níveis de areia – [18], [20], [33], [36], [39], [41] – sobrepõem-se a pavimentos destruídos pela cheia e camadas que resultam da destruição de estruturas habitacionais ou outras por acção das águas. A estranha sobreposição de pavimentos na área sul da sondagem – [42], [43] e [44] – poderá ser explicada pela subida cíclica do nível das águas.

Os níveis de cheia sucedem-se a um ritmo mais rápido do que a cronologia dos materiais arqueológicos recolhidos poderia testemunhar. Ou seja, não é possível aferir uma cronologia relativa para as diferentes cheias baseada no espólio arqueológico. Verifica-se aliás existência de materiais de diferentes épocas numa mesma unidade estratigráfica, sendo claro que a presença destes materiais na estratigrafia observada não resulta de uma primeira deposição mas de significativas perturbações pós deposicionais a que foram sujeitos.

Por estas razões, a leitura das estruturas e estratigrafia observada não resulta muito fácil, sendo as propostas de identificação de funcionalidades e cronologias das diferentes ocupações do local necessariamente cautelosas.

A intervenção arqueológica pôs a descoberto um imponente conjunto estrutural em pedra aparelhada cujos níveis de fundação se encontram a cerca de 6m da superfície, constituído pela associação das u.e's [1], [50] e [48].

A u.e. [1] corresponde à parede visível à superfície que após a limpeza superficial do terreno se verificou atravessar todo o lote de terreno no sentido NW/SE (cf. p.5). A sua espessura de cerca de 2m, bem como o tipo e qualidade de aparelho da pedra usada na construção indica que estamos em presença de uma obra de carácter público, fazendo possivelmente parte do conjunto das muralhas da Ribeira de Santarém. A existência de um troço de muralha com estas características neste local vem obrigar a rever a interpretação tradicionalmente proposta para a muralha da Ribeira (Rodrigues, Custódio e Cardoso 1996: 90-94).

Fig. 4 Traçado da Muralha da Ribeira segundo Rodrigues, Custódio e Cardoso 1996.

Esta muralha vai adossar a SE a uma estrutura maciça em alvenaria [50] que foi identificada logo após a retirada do pavimento da antiga capela que existia no local⁴. Não foi possível definir em planta a totalidade da estrutura já que os seus limites norte e oeste estarão fora da área de sondagem arqueológica. A identificação do seu canto SW, com um cunhal em pedra aparelhada de grande qualidade, deixa antever que se tratasse de um quadrilátero. A fundação desta estrutura é solidária com a fundação da muralha [1], pelo que se tratarão de estruturas concebidas como parte integrante de um mesmo conjunto.

No que diz respeito à funcionalidade desta estrutura, poderemos estar em presença de uma torre. Uma das mais antigas fontes iconográficas para a cidade de Santarém⁵, em

⁴ Esta capela correspondia à Ermida de Nossa Senhora das Neves, que se encontrava integrada na casa apalaçada de Vasco Palha, onde a tradição indica que terá morrido o Infante D. Afonso, filho de D. João II (CMS 1996: 179).

⁵ Desenho de António de Holanda incluído na *Genealogia dos Reis de Portugal ou do Infante D. Fernando*, datado de 1530-1534 (CMS 1996, vol.1, pp. 113-115).

que se representa uma panorâmica da cidade a partir da margem esquerda do Tejo, é visível uma torre junto ao rio cuja localização coincidirá com o local onde foi realizada a intervenção arqueológica. As reservas que se colocam relativamente ao estabelecimento de uma correspondência linear entre a estrutura identificada no decurso da intervenção e a representada no desenho de António de Holanda prendem-se com o facto desta última ser (pelo menos na face voltada ao rio) uma torre de planta circular. Por outro lado, a iluminura do séc. XVI deve ser lida com a devida contextualização iconográfica, não tendo sido naturalmente o realismo e a precisão topográfica as maiores preocupações do seu autor.

Fig. 5 Panorâmica de Santarém, incluída na Genealogia dos Reis de Portugal (1530 – 1534)

Quanto às fontes cartográficas, a planta mais antiga da cidade de Santarém que se conhece é datada de meados do séc. XVIII (CMS 1996a: vol.I, p. 110-128). No local onde foi realizada a intervenção verifica-se uma coincidência mais ou menos exacta na volumetria do quarteirão, embora a área edificada em época moderna fosse inferior à actual. Nesta planta está representada uma estrutura de planta semicircular que pode ser interpretada como uma torre e que se localiza exactamente no local onde foi identificada a u.e. [50]. A indicação de existência de uma ocupação de carácter religioso é dada por sinal de cruz grafado nesse local e que certamente corresponde à já referida Ermida de Nossa Senhora das Neves.

Fig. 6 Ribeira de Santarém na Planta do Séc. XVIII.

A sul da possível torre foi identificada uma escadaria monumental [48], sob vários níveis de entulhamento e pavimentos. Os limites sul e este desta estrutura não ficaram definidos por razões que se prendem com a inviabilidade de alargamento da área de sondagem nessas direções (cf. p.6).

Foram postos a descoberto 16 degraus em pedra aparelhada que vencem um desnível de cerca de 4m. Esta unidade estratigráfica encosta a [50], sendo solidária a nível dos alicerces, pelo que mais uma vez estaremos em presença de estruturas que terão sido concebidas como parte integrante de um mesmo conjunto. A interpretação funcional desta escadaria levanta ainda algumas dúvidas mas poderemos estar em presença de um cais destinado à acostagem de barcos.

Esta hipótese, que encontra confirmação na toponímia, implica contudo admitir que houve significativas alterações à morfologia das margens do rio. Confrontado mais uma vez o desenho de António de Holanda, verifica-se que os cais representados estão na posição exactamente perpendicular à escada agora escavada. Embora esta estrutura possa não ser representada nesse desenho por se encontrar “escondida” atrás da Torre, para ser considerada um cais teria a água de rodear a torre, existindo uma pequena “enseada” cuja existência não se vislumbra em nenhuma das fontes cartográficas ou iconográficas da Ribeira de Santarém. Por outro lado, é difícil encontrar outra funcionalidade para uma

escadaria com estas características monumentais sem relação aparente com qualquer estrutura edificada além da torre e da muralha.

Este possível cais é ladeado a Norte por uma parede [49] de alvenaria menos cuidada cujos alicerces se sobrepõem a [48]. Tratando-se de uma estrutura posterior terá sido construída no momento em que a escada [48] teria perdido a sua funcionalidade original.

Igualmente num momento em que [48] já não se encontrava em uso, foram aí sepultados vários indivíduos em primeira inumação, orientados em função da estrutura e sobrepostos no alinhamento dos degraus. Além dos enterramentos individuais, existem segundas inumações, com a presença de níveis de ossário misturados com as primeiras inumações. Trata-se sem dúvida de uma sepultura colectiva, verificando-se que não existem estruturas individuais para cada enterramento, tendo os indivíduos sido ali depositados sensivelmente no mesmo momento, sem qualquer espólio votivo ou vestígios de vestuário. Numa primeira leitura, aponta-se a hipótese de se tratar de uma sepultura colectiva resultante de algum tipo de calamidade natural ou doença epidémica que implicou um elevado índice de mortalidade num curto espaço de tempo. A cronologia destes enterramentos está ainda por definir, mas poderá corresponder ao período moderno, se atentarmos na cronologia da cerâmica comum que existe nos níveis de deposição (note-se que esta cerâmica é material de revolvimento, incluída nos níveis de aterro / entulho que constituem a estratigrafia correspondente aos enterramentos).

Este conjunto é analisado mais detalhadamente no *Relatório de Escavação Antropológica*, da autoria de António Cunha Matias, que se anexa ao presente volume.

9. Espólio

O espólio proveniente desta intervenção foi objecto de tratamento imediatamente após o termo da intervenção.

O tratamento destes bens arqueológicos foi realizado por Inês Teixeira Martins no âmbito do seu programa de estágio profissional integrado na licenciatura em Restauro, vertente de Arqueologia da Paisagem do Instituto Politécnico de Tomar, sob direcção da signatária.

O tratamento dos materiais consistiu na limpeza, colagem e marcação de fragmentos de cerâmica, limpeza e marcação de restos de fauna e limpeza e estabilização de materiais

metálicos. No que diz respeito aos metais foram realizadas acções conservativas e curativas em 4 moedas e uma fivela em bronze, sendo aplicado de um estabilizador de ferrugem (Benzotriazol). Uma bilha em cerâmica comum⁶ sofreu intervenção de restauro (reconstituição de lacunas, nivelamento de preenchimento de lacunas e reintegração cromática), incluindo posteriormente a “4ª Mostra de Conservação e Restauro da Câmara Municipal de Santarém” realizada em Setembro de 2000, bem como a fivela em bronze atrás referida⁷.

Os materiais foram marcados com o código R.BARCOS. x (de 1 a n). y (de 1 a n), correspondendo R = Ribeira de Santarém, BARCOS = localização da intervenção (rua dos Barcos / travessa da Oliveirinha), x = n° unidade estratigráfica e y = n° de inventário.

Os trabalhos de tratamento de materiais decorreram no edifício do antigo Museu Distrital sendo os mesmos progressivamente integrados na Reserva Municipal - Secção de Arqueologia, onde têm o seu depósito definitivo, de acordo com a cláusula terceira do Protocolo de colaboração entre o IPA e a CMS celebrado em 12 de Julho de 1998.

10. Acções de conservação / musealização

O local onde foi realizada a intervenção arqueológica situa-se em leito de cheia, estando no momento em que se escreve submerso pelas águas do Tejo (cf. fig. 2). A possibilidade de musealização das estruturas arqueológicas postas a descoberto está por isso fortemente condicionada, já que estas se situa abaixo da cota do piso térreo do imóvel. Qualquer solução que permitisse que as estruturas fossem visualizadas / visitadas teria que implicar a impermeabilização do terreno, além da estabilização dos solos adjacentes, dado os alicerces das estruturas identificadas se encontrarem a mais de 5m de profundidade. Embora não seja tecnicamente inviável, os custos de uma intervenção desse género seriam dificilmente justificáveis com o objectivo da fruição museológica do conjunto posto a descoberto.

Por essa razão, não foram programadas quaisquer acções de musealização no local, estando previsto o entulhamento da área, assim que a descida do nível das águas o permita. A cobertura da área de sondagem será realizada com areia devidamente compactada.

⁶ R.BARCOS.36.2

⁷ R.BARCOS.37.1

Não existindo ainda projecto de execução para a obra prevista neste imóvel, foram fornecidos à equipa projectista todos os elementos necessários para que os apoios estruturais do edifício respeitem a integridade das estruturas arqueológicas postas a descoberto, concretamente as u.e.'s [1], [48] e [50]. Naturalmente está previsto o acompanhamento da fase de execução da obra e salvaguardada a possibilidade de interrupção dos trabalhos caso haja necessidade de registo arqueológico mais demorado e, eventualmente, de alteração ao projecto original caso se verifiquem casos de excepcional valor patrimonial que o justifiquem.

11. Publicação e divulgação dos resultados

Está prevista a publicação dos resultados da intervenção (tanto na vertente arqueológica como antropológica) em periódicos da especialidade.

Uma primeira divulgação dos resultados será realizada em Junho na Ribeira de Santarém, integrada na apresentação pública do trabalho do GTL da Ribeira e Alfange. Esta mostra consistirá na apresentação de um *poster* e de uma pequena exposição dos materiais arqueológicos exumados.

O presente relatório, após aprovação do Instituto Português de Arqueologia, ficará à consulta pública na Biblioteca Municipal de Santarém.

Referências Bibliográficas

Câmara Municipal de Santarém

1996 a - *Santarém , Cidade do Mundo*. Santarém: Câmara Municipal. 2 vols.

1996 b - *Património Monumental de Santarém : Inventário e Estudos descritivos*. Santarém: Câmara Municipal.

Rodrigues, José Augusto; Custódio, Jorge; Cardoso, Mário

1996 - Interpretação do conjunto muralhado de Santarém. In CMS, - *Santarém , Cidade do Mundo*. Santarém: Câmara Municipal, vol.2, pp. 62-96.

Lista de Anexos

I Fotos

II Desenhos

III Informação nº011/01 do Gabinete Técnico Local da Ribeira e Alfange

IV Relatório de Escavação Antropológica

ANEXO I

Foto 1 – Muralha [1] após a limpeza superficial do terreno.

Foto 2 – Calçada de época contemporânea [3].

Foto 3 – Cano de esgoto [5].

Foto 4 – Pormenor do pavimento de tijoleira [6].

Foto 5 – Vista geral de [25] e [26].

Foto 6 – Sobreposição de pavimentos [42], [43] e [44].

Foto 7 – Nível de areia [33] resultado da deposição de cheia.

Foto 8 – Nível de deposição de cheia [37] com material de construção e mancha de combustão.

Foto 9 – Vista geral da u.e.[48] no final dos trabalhos.

Foto 10 – Vista geral da área escavada no final dos trabalhos.

ANEXO II

LEGENDA

Cerâmica		
Alicerces de [49]		
Pedra		

 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Projecto Municipal da Candidatura de Santarém a Património Mundial - Secção de Arqueologia

Intervenção Arqueológica: Rua dos Barcos (Santa Iria da Ribeira)

Sondagem 1: Planta da 2ª Fase de Trabalhos

Data: Agosto 2000

Direcção de Trabalhos: Maria José Almeida

Escala: 1:40

Desenho: Dora Sampaio

LEGENDA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM Projecto Municipal da Candidatura de Santarém a Património Mundial - Secção de Arqueologia	
Intervenção Arqueológica: Rua dos Barcos (Santa Irla da Ribeira)	
Sondagem 1: Perfil Estratigráfico A A'	Data: Agosto 2000
Direcção de Trabalhos: Maria José Almeida	Escala: 1:20
Desenho: Dora Sampaio	

ANEXO III

LEGENDA:

- Muralha
- Torre (?)
- Cais (?)
- Muro de Época Moderna
- Limite do Terreno
- Limite da Sondagem Arqueológica

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM Projecto Municipal da Candidatura de Santarém a Património Mundial - Secção de Arqueologia		
Intervenção Arqueológica: Rua dos Barcos (Santa Iria da Ribeira)		
INTERPRETAÇÃO DAS ESTRUTURAS OBSERVADAS	Data: Agosto 2000	
Direcção de Trabalhos: Maria José Almeida	Escala: 1:200	N
Desenho: Dora Sampaio		

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

RIBEIRA DE SANTARÉM

Relatório de Escavação Antropológica

(Rua dos Barcos / Travessa da Oliveirinha)

António José Cunha Matias

Técnico Superior de Antropologia

SANTARÉM
CIDADE DO MUNDO

Santarém, Janeiro de 2001

1. INTRODUÇÃO

As histórias do passado voltam a integrar o discurso do presente e dão a conhecer, não só, como era encarada a morte em muitas populações do passado, mas também, a vida que passa a estar documentada pelos ossos. Os restos esqueletizados dos seres humanos têm um lugar de destaque com a antropologia funerária, onde a recolha de dados durante o trabalho de campo representa o início de um discurso, que se quer dinâmico e dialogante entre o objecto de estudo e o investigador nas áreas da Arqueologia e Antropologia. De facto, e especificamente na área da antropologia funerária, uma interpretação dinâmica das sepulturas permite a reconstrução dos gestos funerários implícitos nos enterramentos, assim como a análise de distorções provocadas por factores tafonómicos¹. As sepulturas e o seu espólio adquirem uma linguagem própria com a Antropologia de terreno, não só num senso *stricto*, com a determinação da ocupação de cada peça óssea no seu espaço sepulcral e as ligações que essa mesma deposição permite entre as diferentes partes do corpo, mas também num sentido mais alargado, quando enquadrado num contexto global do espaço local, geográfico e até mesmo histórico.

2. OBJECTIVOS

O presente relatório tem como principais objectivos a apresentação dos resultados relativos à antropologia funerária e antropologia biológica da escavação. Neste contexto, os dados apresentados são preliminares e referem-se, especificamente, à estimativa do sexo, classe etária e patologias evidentes em campo. O material osteológico em questão foi exumado no quadrado 1, camadas 45, 46 e 47, localizado especificamente na Rua dos Barcos/Travessa da Oliveirinha (Ribeira de Santarém), durante a escavação antropológica que decorreu entre Julho e Agosto de 2000.

¹ A **Tafonomia** define-se como a investigação dos processos (de destruição e preservação) que afectam um organismo desde a altura da sua morte, até ao momento do estudo dos restos ósseos. Devemos considerar *factores endógenos* ao organismo – tais como a actuação de processos

3. METODOLOGIA

Para cada enterramento foi preenchida uma ficha de campo na qual foram registadas todas as características do indivíduo observáveis *in situ*, bem como todas as informações relativas à antropologia funerária (a posição de inumação, orientação do indivíduo, tipo de sepultura e de solo) e alterações tafonómicas evidentes. A importância desta recolha de dados deve-se à fragilidade do material, facilmente danificável após a sua exposição, levantamento, durante todo o processo de armazenamento e transporte do espólio, até ao momento final da execução do estudo laboratorial.

Figura 1. Área dos trabalhos de escavação.
(localização e profundidade)

De facto, após a sua exposição e levantamento, o esqueleto está sujeito a constrangimentos físicos/ambientais que são prejudiciais e, em certas situações, podem vir a inviabilizar estudos posteriores.

químicos e bacteriológicos, próprios de um organismo em decomposição –, e *factores exógenos* – como é a acção do meio, fauna, flora e do próprio ser humano (Buikstra e Ubelaker, 1994).

Figura 2. Fase de exposição dos restos humanos dos indivíduos 2, 3, 4 e 5.

Todos os enterramentos foram fotografados e desenhados em papel milimétrico à escala 1:10. O material foi acondicionado em sacos plásticos, todos eles identificados com uma etiqueta, com indicação do número de enterramento, local de proveniência, camada, número de osso e designação.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para além de imenso material de ossário, foram recuperados 14 indivíduos, dos quais 13 adultos e 1 não-adulto, que correspondem aos respectivos enterramentos. O material de ossário recolhido encontrava-se espalhado por toda a área intervencionada, na terra directamente associada aos enterramentos ou mesmo em áreas mais dispersas.

4.1. ENTERRAMENTO 1

Julgava-se ser este o único indivíduo presente na área de escavação, trata-se de um indivíduo adulto do sexo masculino. A sua posição de inumação é em

decúbito dorsal sem qualquer estrutura associada, ou seja, o cadáver foi inumado directamente no solo, com uma orientação **Sudoeste (SO)** (cabeça) → **Nordeste (NE)** (pés). O comprimento total do indivíduo é de 172 cm, tendo estas medidas sido obtidas entre a parte posterior do crânio e a parte posterior do calcâneo. Todavia, a estatura será inferida na subsequente análise métrica laboratorial.

O esqueleto encontra-se completo, com os membros inferiores esticados e paralelos, sem qualquer flexão. o crânio encontra-se assente sobre o *foramen magnum* (região basilar), com a mandíbula a manter a sua conexão anatómica.

Figura 3. Panorâmica geral do enterramento 1. Do lado direito do esqueleto é visível o início do ossário que se estendeu por toda a área de escavação.

Em relação aos membros superiores, encontram-se flectidos, com a mão esquerda presente no lado direito do indivíduo e localizada acima do braço direito. Por outro lado, o braço direito está flectido, com os ossos da mão na região das vértebras lombares. A particularidade do gesto expresso pelo membro superior direito reside no facto da vista do cotovelo ser a norma posterior. A explicação para este facto está relacionada com a cedência das articulações após a perda dos

tecidos e ligamentos. Uma vez que o braço, muito provavelmente, se encontrava encostado a um monte de terra que delimitaria a sua área de inumação. Uma vez perdidos os suportes à manutenção da posição anatómica original, este limitou-se a descair sobre o corpo.

Em termos patológicos, apesar de uma fina camada de sedimento que endureceu com a exposição do esqueleto, é evidente a patologia oral, com a evidência de tártaro, um abscesso e um desgaste dentário acentuado. Por outro lado, ao nível vertebral, são visíveis nódulos de Schmorl na quase totalidade das vértebras torácicas e lombares. Estas mesmas regiões raquidianas mostram alguma patologia degenerativa, nomeadamente a presença de osteófitos em algumas vértebras torácicas e lombares. No entanto, uma análise mais detalhada sobre a paleopatologia, será efectuada aquando do estudo laboratorial.

Figura 4. Destruição da zona maxilo-facial direita do indivíduo 1 por um conjunto de duas pedras que se alojaram nessa área aquando da deposição do cadáver.

Como já vimos, uma interpretação dinâmica das sepulturas permite a reconstrução dos gestos funerários implícitos nos enterramentos, assim como a

análise de distorções provocadas por factores tafonómicos. Neste caso assistimos à destruição da zona maxilo-facial direita por um conjunto de duas pedras que se alojaram nessa área aquando da inumação do cadáver (Figura 4). A recolha de todos os fragmentos cranianos mostra-se importante na futura reconstrução/remontagem do crânio.

Na mesma área de localização do enterramento 1, perto do membro inferior direito, colocou-se a descoberto alguns ossos que mais tarde (num outro plano de escavação), se revelou o início de um ossário que cobre toda a área de intervenção.

4.2. ENTERRAMENTO 2

O enterramento 2 corresponde a um esqueleto de um indivíduo juvenil, com uma idade à morte compreendida entre os 14 e os 16 anos de idade (Ubelaker, 1989). Esta estimativa foi feita com base na união das epífises às diáfises que, no entanto, não poderá ser corroborada, em laboratório, através da análise da erupção e calcificação dentária (com o auxílio da análise radiológica), uma vez que não foi recuperado o seu crânio e mandíbula, que ainda se encontra dentro do perfil, apesar do esqueleto pós-craniano se encontrar completo e depositado em decúbito dorsal, cuja orientação é **Sudoeste (SO)** (cabeça) → **Nordeste (NE)** (pés). Uma vez que o indivíduo está incompleto, pela falta do crânio e mandíbula, a descrição do gesto funerário, expresso pelos membros superiores, está limitada. Os úmeros esquerdo e direito encontram-se flectidos, por sua vez, o antebraço direito (rádio e ulna) está flectido repousando sobre a zona da bacia, com a mão sobre a crista ilíaca esquerda. Os membros inferiores estão paralelos e esticados. De destacar ainda a permanência das epífises de todos os ossos longos presentes, o que irá permitir calcular a idade à morte com maior exactidão. Como acontece em relação aos restantes enterramentos, também este se encontra rodeado por ossos humanos dispersos, que não pertencem seguramente a este enterramento, uma vez que pertencem a indivíduos adultos.

Associado a este enterramento foi recolhido pouco espólio, composto por cerâmica e material de enchimento.

4.3. ENTERRAMENTO 3

Devido ao facto deste indivíduo se encontrar sob o corte, só foi possível recuperar a metade esquerda de um jovem adulto do sexo masculino, com uma idade compreendida entre os 18 e os 20 anos² (Ubelaker, 1989), deposto sobre a terra em decúbito dorsal. A orientação continua a ser **Sudoeste (SO)** (cabeça) → **Nordeste (NE)** (pés). O membro superior esquerdo encontra-se flectido, repousando sobre a zona torácica direita. Os membros inferiores encontram-se paralelos e esticados. Por outro lado, os pés estão cruzados, estando o pé esquerdo por cima do direito. Uma outra curiosidade foi o facto de, por qualquer processo tafonómico ou não, não foi encontrada a rótula esquerda.

Na zona das pernas encontramos uma deposição de ossos longos, o que confirma o facto de na altura de inumação do indivíduo ter ocorrido uma deposição de restos esqueléticos oriundos de outro lugar. Não foi encontrado qualquer tipo de patologia.

4.4. ENTERRAMENTO 4

Adulto de sexo masculino, este indivíduo foi deposto sobre a terra em decúbito dorsal, com a bacia e membros inferiores a uma cota mais alta do que o restante material (tronco e membros superiores). A orientação continua a ser **Sudoeste (SO)** (cabeça) → **Nordeste (NE)** (pés). Os membros inferiores estão paralelos e esticados. Os membros superiores encontram-se ligeiramente flectidos, com as duas mãos a cruzarem-se na zona pélvica. Não foi recuperado o crânio, ou quaisquer fragmentos deste (que se encontra, provavelmente, dentro do perfil). Voltamos a encontrar na zona dos pés uma deposição de ossos longos, colocados paralelamente aos enterramentos 2 e 3. Esta mesma zona dos membros inferiores encontra-se sobrelevada em relação ao restante esqueleto pós-craniano (zona torácica), no entanto, simultaneamente, encontra-se ao mesmo nível que os enterramentos que o rodeiam (2 e 3). Todavia, a zona torácica acaba por se

² A determinação da idade do indivíduo foi possível uma vez que as epífises proximais dos rádios ainda não se encontram completamente fundidas; o mesmo se passa em relação à crista ilíaca.

encontrar debaixo do indivíduo 2. Esta sobreposição terá sido sincrónica, a prová-lo está o facto de apenas os separar o espaço reservado para os tecidos moles.

Ao nível patológico raquidiano, é visível alguma patologia degenerativa, nomeadamente a presença de osteófitos ao longo do ráquis torácico e lombar.

Associado a este enterramento foi recolhido pouco espólio, composto por cerâmica, material de enchimento e a moeda nº 2.

4.5. ENTERRAMENTO 5

O enterramento 5 corresponde a um esqueleto de um indivíduo adulto de sexo masculino. Apesar do esqueleto pós-craniano se encontrar completo e deposto em decúbito dorsal, com orientação **Sudoeste (SO)** (cabeça) → **Nordeste (NE)** (pés), não foi possível exumar o crânio e a mandíbula. Deste modo, mais uma vez a descrição do gesto funerário, expresso pelos membros superiores, fica limitada. O antebraço direito está flectido sobre a zona torácica e repousando sobre a mão esquerda. Os membros inferiores estão paralelos e esticados. Verifica-se ainda a ausência de ambos os pés do indivíduo. Em associação com este enterramento foi recolhida a moeda nº 1.

4.6. ENTERRAMENTO 6

No enterramento 6 encontramos um conjunto de ossos da perna (rótula, tibia, perónio, tarso e metatarso esquerdo), que se conservavam ainda em conexão anatómica. Estes restos pertencem a um adulto de sexo indeterminado e foram recuperados junto ao membro inferior esquerdo do enterramento 5. Trata-se de uma inumação secundária, ou seja, este indivíduo aquando da remoção do cadáver da sua sepultura primária, possuía ainda, ligamentos e/ou tecidos moles que permitiram a permanência das articulações.

4.7. ENTERRAMENTO 7

Restos esqueléticos de um indivíduo adulto de sexo indeterminado. Este indivíduo foi inumado em decúbito dorsal, com uma orientação **Sudoeste (SO)** (cabeça) → **Nordeste (NE)** (pés), e com os membros inferiores estendidos e

paralelos entre si. Os membros superiores encontram-se ligeiramente flectidos, com as duas mãos a cruzarem-se na zona pélvica, estando a direita por cima da esquerda. Mais uma vez, os membros inferiores encontram-se sobrelevados (17cm) em relação ao restante esqueleto pós-craniano (zona torácica). A justificação para este fenómeno poderá ser encontrada na altura da inumação do cadáver, que terá sido depositado num nível de solo bastante irregular, o que acabou por favorecer esta posição inclinada dos membros inferiores. Este pormenor poderá reforçar a ideia de sepultura de emergência, apesar de ter havido um cuidado na deposição do cadáver.

Figura 5. O enterramento 7 apresenta um indivíduo cuja posição de inumação acompanha a orientação dos degraus, bem como uma excessiva elevação dos membros inferiores em relação ao resto do esqueleto pós-craniano.

Não foram encontrados vestígios evidentes de patologias. Todavia, os membros inferiores apresentam fracturas (simétricas) ao longo das diáfises das tíbias e dos fémures, de difícil diagnóstico: *peri-* ou *post-mortem*? Isto é, essas fracturas ocorreram imediatamente antes da morte (uma vez que não são visíveis

quaisquer sinais de remodelação óssea) ou, por outro lado, foram o resultado da acção dos agentes tafonómicos depois de feita a inumação? Esta questão mostra-se pertinente, uma vez que se ficar comprovada a hipótese de serem fracturas simétricas ocorridas imediatamente antes da morte, poderá corroborar a ideia de qualquer desastre natural (sismo, epidemia) ou humano, explicando assim a presença de tão elevado número de indivíduos numa única sepultura.

Figura 6. São visíveis ainda as fracturas acima referenciadas nos fémures, tíbias e perónios do indivíduo 7.

4.8. ENTERRAMENTO 8

O enterramento 8 corresponde a um esqueleto de um indivíduo adulto de sexo feminino (diagnose sexual feita a partir da morfometria do talus – Silva, 1995). O esqueleto pós-craniano encontra-se incompleto e deposto em decúbito dorsal, com orientação **Sudoeste (SO)** (cabeça) → **Nordeste (NE)** (pés). Verifica-se ainda a ausência de ambos os pés do indivíduo. Deste modo, os membros inferiores encontram-se paralelos e esticados. De referir ainda que o resto do esqueleto se encontra dentro do perfil.

4.9. ENTERRAMENTO 9

Devido ao facto deste indivíduo se encontrar igualmente sob o corte, só foi possível recuperar o esqueleto pós-craniano incompleto (o resto do esqueleto encontra-se dentro do perfil) de um indivíduo adulto do sexo masculino (cuja diagnose sexual foi possível a partir da morfometria do talus – Silva, 1995), deitado em decúbito dorsal, com uma orientação **Sudoeste (SO)** (cabeça) → **Nordeste (NE)** (pés). Verifica-se ainda a ausência de ambos os pés do indivíduo, bem como a metade distal das tíbias e perónios. A restante parte recuperada dos membros inferiores encontram-se paralelos e esticados.

4.10. ENTERRAMENTO 10

O enterramento 10 corresponde a um esqueleto de um indivíduo adulto de sexo indeterminado. O esqueleto pós-craniano encontra-se incompleto e bastante fragmentado. A sua deposição é em decúbito dorsal, com orientação **Sudoeste (SO)** (cabeça) → **Nordeste (NE)** (pés). Os membros inferiores estão paralelos e esticados, com a ausência de ambos os pés. De salientar o facto da restante parte do esqueleto se encontrar dentro do perfil. O estado bastante húmido do solo favoreceu o estado fragmentário do material osteológico.

4.11. ENTERRAMENTO 11

Estamos perante os restos ósseos de um indivíduo adulto de sexo feminino. O material recuperado limita-se, exclusivamente, aos membros inferiores, o que dificultou a diagnose sexual em campo, recorrendo à morfometria do talus e do calcâneo para a diagnose (Silva, 1995). Considerando os membros inferiores atrás referidos, podemos constatar que o indivíduo repousa em decúbito dorsal, com os pés para **Nordeste (NE)** e a cabeça para **Sudoeste (SO)**. Os membros inferiores parecem estar esticados e paralelos entre si, com o membro esquerdo a “descair” para o degrau.

4.12. ENTERRAMENTO 12

O material recuperado limita-se, exclusivamente, aos membros inferiores, o que dificultou a diagnose sexual em campo. No entanto, recorrendo à morfometria do talus e do calcâneo para a diagnose (Silva, 1995), podemos verificar que estamos perante os restos ósseos de um indivíduo adulto, de sexo feminino. Considerando os membros inferiores atrás referidos, esticados e paralelos entre si, podemos constatar que o indivíduo repousa em decúbito dorsal, com os pés para **Nordeste (NE)** e a cabeça para **Sudoeste (SO)**. De realçar ainda, o facto de não ter sido recuperada a tibia esquerda. No entanto, todas as outras peças ósseas se encontram em posição anatómica.

4.13. ENTERRAMENTO 13

O enterramento 13 corresponde a um esqueleto de um indivíduo adulto de sexo masculino (diagnose sexual feita a partir da morfometria do talus e do calcâneo – Silva, 1995). O esqueleto pós-craniano encontra-se incompleto (tíbias, perónios e respectivos pés) e deposto em decúbito dorsal, com orientação **Sudoeste (SO)** (cabeça) → **Nordeste (NE)** (pés). Deste modo, mais uma vez a descrição do gesto funerário fica limitada. Os membros inferiores estarão paralelos e esticados. Verifica-se ainda a ausência dos ossos das extremidades dos pés do indivíduo.

4.14. ENTERRAMENTO 14

Este último enterramento corresponde a um indivíduo adulto de sexo masculino (diagnose sexual feita a partir da morfometria do talus e do calcâneo – Silva, 1995). O esqueleto pós-craniano encontra-se incompleto (tíbias, perónios e respectivos pés) e deposto em decúbito dorsal, com orientação **Sudoeste (SO)** (cabeça) → **Nordeste (NE)** (pés). Os membros inferiores estarão paralelos e esticados. Verifica-se ainda a associação de dois crânios sem qualquer articulação anatómica, que fazem parte do ossário (Figura 7).

Figura 7. Enterramento 14 em associação com dois crânios que integram o ossário.

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A deposição dos cadáveres directamente no solo foi inferida com base na dispersão dos ossos. Estes não se deslocaram para além do volume corporal e muitos ossos mantiveram-se em conexão. A observação da deslocação de algumas peças ósseas, assim como a existência de algumas “fracturas” *post mortem*, verificadas nas diáfises dos ossos longos, remete-nos para a actuação de factores tafonómicos exógenos, ou seja, devido à acção da flora e natureza do solo. Relativamente à flora, ao longo da escavação foram encontradas pequenas raízes imiscuídas nos enterramentos. São raízes de pequeno tamanho, mas que certamente actuaram sobre os ossos. Relativamente ao solo, o terreno em que o material estava deposto caracterizava-se por ser extremamente húmido e solto, praticamente constituído por material de entulho, por essa razão, o material encontrava-se muito fragilizado desfazendo-se com o toque, principalmente os ossos da coluna vertebral, zona da bacia (ou seja, os coxais e o sacro) e os ossos das extremidades. Esta fragilidade generalizada do material ósseo obrigou ao

muito cuidado durante todo o processo de escavação, exposição e levantamento dos indivíduos. Devido ao elevado grau de humidade e à profundidade da escavação, depois de expostos os ossos começavam de imediato a perder a água acumulada, tornando-se bastante frágeis. A acção conjunta destes dois tipos de agentes naturais, raízes e tipo de solo, são responsáveis pelas alterações detectadas no material. Essas alterações, contudo, não foram muito significativas. O material apresentava-se frágil e húmido, sendo os ossos das mãos, pés e extremidades dos ossos longos os mais sensíveis ao toque.

Em todos os enterramentos estamos perante sepulturas primárias (Ubelaker, 1989; Duday e Sellier, 1990; Courtaud, 1995) sem qualquer estrutura associada, ou seja, os cadáveres foram inumados directamente no solo, recobertos por uma camada de sedimento, com uma orientação **Sudoeste (SO)** (cabeça) → **Nordeste (NE)** (pés), e em decúbito dorsal. São sepulturas primárias porque é visível a manutenção da quase totalidade das peças esqueléticas no seu lugar anatómico original, com a persistência de algumas articulações lábeis³ (especificamente das falanges dos pés) e bastantes articulações persistentes⁴.

Já vimos que os enterramentos se encontravam sobrepostos num mesmo espaço mas a cotas distintas. O facto de não ter sido detectado nenhum caso de “violação” do espaço sepulcral, e consequente remeximento dos ossos dos esqueletos humanos, leva a supor que existia um conhecimento exacto da localização dos enterramentos. O espaço sepulcral foi gerido de forma cuidada e com conhecimento preciso da área ocupada pelos cadáveres enterrados em primeiro lugar. Em 13 dos casos estamos perante sepulturas primárias, em que os indivíduos conservavam algumas articulações lábeis (mãos e pés) no seu lugar anatómico, e as articulações persistentes permaneciam intactas. Assim, não só

³ As articulações lábeis estão presentes essencialmente nas extremidades do esqueleto (mãos e pés), ou dizem respeito às articulações frágeis (como é o caso das articulações costo-esternal, zona da coluna cervical). Devido à sua fragilidade e ao facto de, em condições normais, persistirem somente durante algumas semanas entre a morte do indivíduo e a deposição do cadáver, a sua existência numa posição anatómica viável é um óptimo indicador do tipo de sepultura (Courtaud, 1995).

⁴ As articulações persistentes, por sua vez, podem durar meses ou anos sem sofrerem alterações. Estas conexões encontram-se associadas a constrangimentos biomecânicos importantes; tipo as articulações do atlas com o occipital, coluna lombar, charneira lombo-sacral, articulação sacro-ilíaca, e as articulações da zona da bacia, joelho e ombros (Courtaud, 1995).

podemos afirmar que estamos perante enterramentos primários individuais, mas que os cadáveres foram inumados directamente na terra, com esta a servir de suporte aos ossos (mantendo-os no lugar) após o desaparecimento dos tecidos moles e ligamentos. No entanto, foi detectada uma inumação secundária (Enterramento 6), isto é, foi encontrada uma perna cujos ligamentos permitiram a conexão anatómica (rótula, tibia, perónio, tarso, metatarso e falanges do pé). Este indivíduo aquando da remoção do cadáver da sua sepultura primária, possuía ainda, ligamentos e/ou tecidos moles que permitiram a permanência das articulações.

De uma forma geral, e atendendo ao facto de estarmos perante um espaço em que os sujeitos foram sendo dispostos sucessivamente numa única sepultura, podemos admitir estar perante uma sepultura colectiva (Courtaud, 1995). Os cadáveres terão sido depositos sucessivamente e tendo sempre em linha de conta a sua orientação em relação aos degraus da escada. Relativamente à profundidade dos enterramentos, estes distam entre si consideravelmente consoante vários planos de inumação. De facto, a amplitude espacial entre os esqueletos é considerável, com uma diferença de 2,25m entre o primeiro e o último enterramento recuperado. No entanto, existe uma proximidade notória entre os esqueletos se considerarmos os enterramentos 2, 3, 4, 5 e 6, com cerca de 10 cm de diferença em relação ao enterramento 1; no entanto, estes mesmos enterramentos situam-se todos num único plano de enterramento dos cadáveres, o que denota um plano de enterramento, logo seguido de uma cobertura de terra e nova deposição. Este dado, associado ao tipo de sedimento que cobre todos os enterramentos (húmido, solto e constituído por material de entulho), vem dar relevância à hipótese de sepultura colectiva de emergência.

Figura 8. Deposição ordenada dos enterramentos 2, 3, 4, 5 e 6. De salientar ainda a sobreposição que sofreram os indivíduos.

Este “entrelaçamento” verificado entre os corpos (Figura 8), aliado às diferentes cotas de profundidade dum mesmo esqueleto, requer que durante o trabalho de escavação o material ósseo de um mesmo indivíduo seja completamente exposto, o mesmo deverá acontecer com todo o material osteológico associado. De outro modo, uma exposição parcial do material ósseo pode levar a erros de interpretação do espaço funerário. Isto é, podemos ter o material com a designação de determinado enterramento e que, muito provavelmente, pode fazer parte do esqueleto de outro enterramento próximo.

Por outro lado, será interessante verificar porque é que o ritual de inumação não incluiu o envolvimento dos corpos em vestes e/ou manta, uma vez que não foram encontrados quaisquer vestígios de tecido, botões, solas de sapato ou quaisquer outros acessórios. No entanto, durante os trabalhos de escavação foi recuperado algum espólio arqueológico junto ao material⁵.

⁵ Para se saber mais pormenores relativamente ao espólio arqueológico associado a cada um dos Enterramentos aconselha-se a consulta do relatório de escavação.

ou quaisquer outros acessórios. No entanto, durante os trabalhos de escavação foi recuperado algum espólio arqueológico junto ao material⁵.

Foi ainda encontrado um único conjunto de ossos em desarticulação, ao qual foi atribuída a designação de **ossário**. O ossário foi recuperado na terra de enchimento relacionada com todos os enterramentos, sendo recuperadas peças ósseas de indivíduos adultos e não-adultos. A verificar-se este dado no ossário⁶, através do estudo laboratorial, poder-se-á estabelecer que os ossos que constituem o ossário não serão, provavelmente, dos indivíduos inumados. Ainda relativamente ao ossário, o material referido limita-se alguns aglomerados de ossos longos localizados sobre alguns enterramentos (2, 3, 4, 5, 6 e 14). Estes muito provavelmente, foram “aproveitados” aquando do enchimento da sepultura, assim se justifica a presença dos ossos desarticulados que foram recuperados na terra envolvente dos enterramentos.

Em alguns dos esqueletos recuperados foram observadas patologias evidentes ao nível degenerativo (coluna vertebral) e oral (maxilar e mandíbula). Todo o material possui uma fina película de terra/lama a cobrir o perióstio⁷ do osso, conseqüentemente a observação macro e microscópica de patologias só poderá ser efectuada em laboratório após limpeza do material.

6. CONCLUSÕES

O estudo de sepulturas fornece informações preciosas sobre as sociedades humanas do passado, sobre o seu modo de vida, uma vez que os esqueletos humanos e o seu espólio acabam por ser o único vestígio directo da vida (biologia e demografia) das populações em causa, funcionando também como ponte para o conhecimento do *mundo dos mortos*. Toda a preocupação com os mortos, em torno dos mortos, acaba por tornar-se um discurso do grupo humano sobre ele mesmo. Assim, a antropologia de campo/antropologia funerária permite

⁵ Para se saber mais pormenores relativamente ao espólio arqueológico associado a cada um dos Enterramentos aconselha-se a consulta do relatório de escavação.

⁶ Tendo em conta que a escavação do ossário que acompanha o enterramento 1, por razões descritas no relatório de escavação, foi efectuada pela equipa de Arqueologia, a única referência ao tipo de material recuperado, é o registo fotográfico.

⁷ Superfície externa que rodeia o osso: observável macroscopicamente.

aceder, a partir dos restos esqueletizados e dos testemunhos arqueológicos, à ideologia funerária de uma determinada população. O tipo de sepulcro utilizado, a posição de inumação expressa pelo esqueleto, o número de indivíduos existente numa sepultura, o espólio associado ao enterramento, ou a um esqueleto particular, a organização espacial da necrópole e outras informações que se tornam pertinentes analisar, são um ponto de partida para o processo de reflexão e interpretação sobre os tipos de filosofia da vida e da morte, defendidos e vividos pelas populações do passado.

Nos trabalhos antropológicos realizados foram recuperados 14 indivíduos. O quadro seguinte sintetiza alguns dos dados das diferentes inumações (enterramentos).

Designação	Tipo de sepultura	Orientação	Sexo	Idade à morte
Enterramento 1	Primária	SO → NE	Masculino	Adulto
Enterramento 2	Primária	SO → NE	Indeterminado	Não adulto (14 – 16 anos)
Enterramento 3	Primária	SO → NE	Masculino	Jovem adulto (19 – 20 anos)
Enterramento 4	Primária	SO → NE	Masculino	Adulto
Enterramento 5	Primária	SO → NE	Masculino	Adulto
Enterramento 6	Secundária	SO → NE	Indeterminado	Adulto
Enterramento 7	Primária	SO → NE	Indeterminado	Adulto
Enterramento 8	Primária	SO → NE	Feminino	Adulto
Enterramento 9	Primária	SO → NE	Masculino	Adulto
Enterramento 10	Primária	SO → NE	Indeterminado	Adulto
Enterramento 11	Primária	SO → NE	Feminino	Adulto
Enterramento 12	Primária	SO → NE	Feminino	Adulto
Enterramento 13	Primária	SO → NE	Masculino	Adulto
Enterramento 14	Primária	SO → NE	Masculino	Adulto

Os enterramentos foram todos recuperados dentro de um espaço sepulcral único, não sendo delimitado por qualquer estrutura funerária. De salientar ainda o facto da deposição dos corpos ter sido efectuada de uma maneira simultânea. Deste modo, a tipologia da sepultura é compatível com uma sepultura colectiva. Estamos perante uma necrópole em que a gestão do espaço passa por uma utilização sincrónica do espaço sepulcral. Do mesmo modo, não houve uma selecção de uma área de inumação específica para o indivíduo não-adulto, o que corrobora a ideia de uma sepultura de emergência.

Convém lembrar que estas descobertas correspondem a uma área diminuta de intervenção, não sendo representativas, até ao momento, da população inumada em toda a área circundante à zona intervencionada.

Santarém, Dezembro de 2000.

António José Cunha Matias
(Técnico Superior de Antropologia)

7. BIBLIOGRAFIA

- **BRUZEK, J.** (1991), *Fiabilité des procédès de détermination du sexe à partir de l'os coxal. Implications à l'étude du dimorphisme sexuel de l'Homme fossile.* Thèse de Doctorat, Paris, Musée National d'Histoire Naturelle, Institut de Paléontologie Humaine.
- **BUIKSTRA, J. E.; UBELAKER, D.H.** (1994), eds. *Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains.* Arkansas. Arkansas Archaeological Survey.
- **COURTAUD, P.** (1995), "Fouille et interprétation des structures funéraires", *Dossiers d'Archéologie*, 208, pp. 34-43.
- **DUDAY, H. et al.** (1990), "L'anthropologie de terrain: reconnaissance et interprétation des gestes funéraires." *Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris*, t. 2, n° 3-4, pp. 29-50.
- **FAZEKAS, I.G. & Kosa, F.** (1978), *Forensic fetal osteology.* Akademiai Kiado, Budapest.
- **FEREMBACH, D; Schwidetzky, I. & Stoukal, M.** (1979), "Recommandations pour déterminer l'âge et le sexe diagnoses sur le squelette." *Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris*, 6, XIII, pp. 7-45.
- **SILVA, Ana Maria** (1995), "Sex assessment using the calcaneus and talus." *Antropologia Portuguesa*, vol. 13, pp. 107-119.
- **UBELAKER, D.H.** (1989), *Human Skeleton Remains: Excavation, Analysis, Interpretation.* 2nd Edition, Washington, Taraxacum.

Anexos

Ribeira de Santarém
 Rua dos Barcos / Travessa da Oliveirinha
 Enterramento 1
 u.e. [45]

Escória

0 50 cm

Ribeira de Santarém

Rua dos Barcos / Travessa da Oliveirinha

Enterramentos 2, 3, 4, 5 e 6

u.e. [47]

Ent. 5

Ent. 4 Ent. 2

Ent. 3

Ent. 6

0

50 cm

Moeda 1

Moeda 2

Ribeira de Santarém
Rua dos Barcos / Travessa da Oliveirinha
Enterramento 4
u.e. [46]

Ent. 4

Ribeira de Santarém

Rua dos Barcos / Travessa da Oliveirinha

Enterramento 7

u.e. [46]

0 50 cm

Ent. 10

6.45

6.45

Ent. 8

6.52

6.54

6.43

Ent. 9

6.48

6.43

Ribeira de Santarém
Rua dos Barcos / Travessa da Oliveirinha
Enterramentos 8, 9 e 10
u.e. [47]

Ent. 11

Ribeira de Santarém

Rua dos Barcos /Travessa da Oliveirinha

Enterramento 11

u.e. [47]

Ent. 12

4.79

4.70

Ent. 13

4.80

4.78

4.82

N

Ribeira de Santarém
Rua dos Barcos / Travessa da Oliveirinha
Enterramentos 12 e 13
u.e. [47]

0 50 cm

Ent. 14

Ribeira de Santarém
Rua dos Barcos / Travessa da Oliveirinha
Enterramento 14
u.e. [47]

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
 GABINETE TÉCNICO LOCAL DA RIBEIRA DE SANTARÉM E ALFANGE
 DATA 30/01/01
 Nº Reg. Entrada _____
 Nº Reg. Processo 230019
 Class. Processo 625
 Encarregado por R. M. J.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
 Gabinete Técnico Local da Ribeira de Santarém e Alfange

Parecer: Por a tratar da zona
inundável e pela análise de terrenos,
mas a respectiva viabilidade na realização
de escavações arqueológicas na totalidade
do lote. Referir dados conhecidos ao PMSM.
 À Consideração Superior
 Mário Pinto Caeiro
 Engenheiro Civil
 29. JAN. 01

Imagem medieval no Arco de Santo António

INFORMAÇÃO

N.º 011/01
 30-01-2001

Despacho:

1) Tomei conhecimento
 2) Ao conhecimento do
 G.C.S.P.M., ao dr.
 Jorge Custódio.

Jorge Custódio
 2001.01.31

Exm.ª Sr.ª Vereadora Dr.ª Maria da Graça Morgadinho

ASSUNTO: INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA

LOCAL: Rua dos Barcos - Santa Iria da Ribeira de Santarém

REQUERENTE: Arqueólogos do projecto municipal da Candidatura de Santarém a Património Mundial.

Na sequência do pedido de parecer solicitado pelas Arqueólogas do projecto municipal da Candidatura de Santarém a Património Mundial relativamente à escavação em área de terreno acima localizado, vimos por este meio referir o seguinte :

- a) O facto de a referida escavação se situar em leito de cheia desaconselha a realização da mesma.
- b) Qualquer tipo de escavação, no referido local, à cota considerada, implica, necessariamente, a realização de trabalhos de estabilização de solos e sustentação dos edifícios adjacentes (contenção periférica em betão).
- c) Os taludes de escavação não adjacentes a edifícios devem ser devidamente estabilizados e impermeabilizados de modo a evitar a erosão dos mesmos e consequente escorregamento de terras.
- d) Os custos imputáveis a trabalhos de contenção dos edifícios contíguos ao lote não são justificáveis face à impossibilidade de utilização de caves em zona de cheia.

À Consideração Superior

Mário Pinto Caeiro
 Engenheiro Civil

Mário Pinto Caeiro

Exm^a. Senhora
Dr^a. Maria José de Melo Henriques
de Almeida
Vila Berta 3, 2^o. Esq^o.
1170-400 LISBOA

09. DEZ 99 05383 -

Sua referência:

Sua comunicação:

Nossa referência:

99/1(807)

Assunto: Pedido de Autorização para a realização de Trabalhos Arqueológicos na Rua dos Barcos, na Ribeira de Santarém.

Para os devidos efeitos, comunico a V. Ex^a. que os trabalhos acima referidos foram autorizados, conforme a legislação em vigor, Decreto-Lei 270/99, de 15 de Julho.

Com os melhores cumprimentos,

O Subdirector

(António Monge Soares)

MAS/JS